

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4354588>
УДК 378.037

Сапегина Т.А.

Сапегина Татьяна Алексеевна, кандидат педагогических наук, доцент, Российский государственный профессионально-педагогический университет. 620012, Россия, г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 11. E-mail: t.sapagina54@yandex.ru.

Оптимизация профессиональной подготовки студентов педагогического вуза

Аннотация. Научно-технические и социальные преобразования, происходящие в мире, создают условия, в которых человеку приходится иметь дело с большим потоком информации, необходимым не только для выполнения профессиональной деятельности, но и для обычной жизни. Вследствие этого в обществе активизируется развитие процессов приема, усвоения и передачи информации не только посредством компьютерных программ, но и при простом человеческом общении. В статье представлены результаты теоретической разработки формирования коммуникативной компетенции у студентов средствами невербального общения на занятиях по физической культуре.

Ключевые слова: студенты, коммуникативная компетенция, физическое воспитание, невербальные средства общения.

Sapagina T.A.

Sapagina Tatyana Alekseevna, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Russian State Professional Pedagogical University. 620012, Russia, Yekaterinburg, Mashinostroiteley st., 11. E-mail: t.sapagina54@yandex.ru.

Optimization of professional training of pedagogical university students

Abstract. Scientific, technical and social transformations taking place in the world create conditions when a person is dealing with a large flow of information necessary not only for performing professional activities, but also for ordinary life. As a result, the development of the processes of reception, assimilation and transmission of information is activated in society, not only through computer programs, but also through simple human communication. The article presents the results of theoretical development of the formation of communicative competence in students by means of non-verbal communication in physical education classes.

Key words: students, communicative competence, physical education, non-verbal means of communication.

В рамках Новых образовательных стандартов студенты после окончания вуза должны обладать общекультурными компетенциями, одной из которых является коммуникативная компетенция.

Под педагогической коммуникацией понимается часть педагогики, рассматриваемая как комплекс средств и способов организации учебно-воспитательной деятельности на основе приема, усвоения, использования и передачи информации для разностороннего развития учащихся.

Наблюдая за работой преподавателей вуза, можно сделать вывод, что в коммуникации заключены большие возможности для повышения уровня образования, создания условий для комфортного обучения, получения студентами более полной картины окружающего мира, что пригодится им не только в будущей профессиональной деятельности, но и в обычной жизни.

Понятие слова «коммуникация» характеризуется неиссякаемым разнообразием приема, усвоения, сохранения, переработки и передачи информации.

Информация – это первоначальные сведения, передаваемые одними людьми другим устным, письменным или каким-либо другим способом, а также сам процесс передачи и приема этих сведений.

Педагогическая коммуникация – это средство влияния на образовательный процесс, которое способствует повышению качества и результативности образования. Коммуникацию можно разделить на вербальную и невербальную, выделяя в ней три составляющие: информационную, интерактивную и перцептивную.

Информационная часть коммуникативной компетенции выявляет своеобразие информационного процесса между участниками общения, выражает их цели и намерения. Интерактивная часть показывает общую стратегию поведения и взаимодействия, прежде всего кооперации или конкуренции. Перцептивная часть коммуникативной компетенции охватывает процесс создания образа собеседника, его психологических свойств и особенностей с помощью его физических характеристик.

В педагогике действует прямая связь между профессиональным мастерством преподавателя и его словарным потенциалом, умением правильно пользоваться жестами, которые он применяет в своей педагогической деятельности. Слово подвергается контролю со стороны сознания, а жесты в большей степени управляются подсознанием и выражаются произвольно [4]. Будущим педагогиче-

ским работникам необходим навык наблюдения, контроля и коррекции за своими жестами, жестами других людей, обучение использованию открытых и доброжелательных жестов для эффективной коммуникации.

Коммуникативная компетенция использует два вида средств общения: вербальные и невербальные. Вербальные средства общения зависят от единства формы и содержания. При применении невербальных средств – весь организм выступает в качестве средства общения.

При общении человек обычно в большей степени контролирует речь, а не произвольные жесты, проследить за которыми не всегда представляется возможным, поэтому в педагогических вузах необходимо обучать будущих педагогов невербальным средствам общения, что дает возможность получать дополнительную информацию о личности и обеспечивает успех в педагогической деятельности.

Чтобы овладеть коммуникативной компетенцией, студентам необходимо освоить систему невербальных знаков и научиться применять их на практике. Этому способствуют специальные упражнения и тренинги, позволяющие научиться распознавать различные психоэмоциональные состояния и особенности поведения собеседника [3].

Как показывает практика, в образовательном процессе использование невербальных средств общения как составляющей коммуникативной компетенции, находится на достаточно низком уровне. Процесс подготовки будущих педагогов, направленный на формирование коммуникативной компетенции средствами невербального общения мало изучен, крайне важно найти новые методы обучения студентов адекватному восприятию, интерактивному взаимодействию и передаче невербальной информации.

По нашему мнению, физическая культура в вузе должна рассматриваться не только как средство для укрепления и сохранения здоровья, но и как средство

для формирования компетенций, необходимых для будущей профессиональной деятельности. На занятиях по физической культуре необходимо создание таких педагогических условий, которые способствуют формированию коммуникативной компетенции средствами невербального общения.

Большое внимание на занятиях по физическому воспитанию уделяется спортивным играм. Во время игры от студентов требуется большая концентрация внимания, умение быстро переключаться с одного движения на другое, быстро и точно принимать решение в необычных ситуациях. Спортивные игры совершенствуют подвижность психических процессов [2].

Во время занятий по физической культуре преподаватель общается со студентами на основе вербально-невербальной системы. Для повышения эффективности занятий особенное внимание уделяется соотношению вербальной и невербальной части в составе коммуникативной компетенции.

Невербальная часть коммуникативной компетенции содержит более выраженное врожденное начало, если сравнивать с вербальной частью. Невербальная часть позволяет человеку взаимодействовать с другими людьми, добиваясь взаимопонимания на поведенческом уровне, основываясь на эмоциях [5].

Невербальное общение реализуется с помощью показа, передачи и получения различных образов, что наиболее выразительно происходит на занятиях по физической культуре. Именно на занятиях по физической культуре вербальная часть коммуникативной компетенции сведена к минимуму, а невербальная часть чаще применяется в качестве быстрого, точного и эффективного способа решения образовательных задач.

В качестве принципиально важных задач, которые необходимо решить для формирования коммуникативной компетенции, мы выделили следующие:

- приобретение знаний о невербальной части коммуникативной компетенции;

- развитие умений и навыков в невербальном общении на занятиях по физической культуре.

Рассматривая проблему формирования коммуникативной компетенции средствами невербального общения во время занятий по физической культуре, мы уточнили содержание некоторых понятий:

- «невербальные коммуникативные знания» – это обобщенный опыт знаний о невербальных средствах общения на занятиях по физической культуре, который необходим для достижения предполагаемого результата;

- «невербальные коммуникативные умения» – совокупность изученных действий, которые помогут самостоятельно применять знания о невербальных способах общения при решении учебных задач»

- «невербальные коммуникативные навыки» – это применение доведенных до автоматизма невербальных коммуникативных знаний и умений во время занятий;

- «невербальные коммуникативные способности» – это комплекс устойчивых качеств личности, которые способствуют приему, усвоению и передаче информации с помощью средств невербального общения.

Итак, коммуникативные знания, умения и навыки применения невербальных средств общения, реализуемые на занятиях по физической культуре, не только дают возможность для повышения качества и улучшения эффективности образовательного процесса, но и помогают в формировании коммуникативной компетенции студентов, необходимой им в будущей профессиональной деятельности.

Внедрение в образовательный процесс новых образовательных стандартов требует создания современных педагогических технологий, включающих в себя функции обучения, воспитания и разви-

тия [1]. Анализируя педагогическую и научно-методическую литературу, мы определили педагогическую структуру невербального общения коммуникативной компетенции в физкультурной деятельности.

Обучение выступает как процесс накопления студентами знаний о невербальных средствах общения во время занятий по физической культуре.

Воспитание представлено как процесс формирования коммуникативной компетенции, которую студенты смогут применять на практике. Воспитание ориентировано на решение различных проблем, связанных с ответом на поведение партнеров и предполагающее возможные варианты взаимодействий.

Развитие предполагает выполнение будущими специалистами своей профессиональной деятельности на более высоком уровне, помощь в дальнейшем саморазвитии и самообразовании.

Формирование коммуникативной компетенции обусловлено эмоционально-аффективной сферой, определяющей степень тревожности. Высокая степень тревожности характеризуется напряженностью межличностных взаимоотношений и считается негативным аспектом в формировании коммуникативной компетенции.

Чтобы рассмотреть все стороны межличностных взаимоотношений и определить основные аспекты, связанные с межличностными взаимодействиями, адекватной оценкой участников общения, мы использовали методику Ч.Д. Спилбергера – Ю.Л. Ханина, которая определяет уровень тревожности в настоящий момент (реактивная тревожность) и личностную тревожность (устойчивые параметры характеристики человека) [1].

Личностная тревожность показывает постоянное стремление воспринимать различные ситуации как угрожающие, отвечать на такие ситуации появлением тревоги. Реактивная тревожность пока-

зывает состояние человека, которое отличается высокой степенью напряжения, нервозностью, волнением, связанным с нестандартной ситуацией. Высокая реактивная тревожность провоцирует нарушение внимания, служит причиной нарушения тонкой координации.

В наших исследованиях мы рассмотрели влияние физической культуры на психоэмоциональную сферу студентов. Нами было доказано, что систематические занятия физической культурой способствуют не только функциональному и физическому развитию человека, но и оптимизируют эмоциональную сферу студентов [1, 2, 3].

Систематические занятия физическими упражнениями помогают студентам приобрести знания, умения и навыки невербальных средств общения, оптимизируют эмоциональную сферу студентов, что способствует формированию у них коммуникативной компетенции.

Таким образом, овладение студентами коммуникативной компетенцией является одним из обязательных условий будущей успешной профессиональной деятельности. Немаловажной составляющей данной компетенции наряду с вербальным (словесным) общением является невербальное (язык тела) общение. Невербальное общение реализуется с помощью показа, передачи и получения различных образов, что наиболее выразительно происходит на занятиях по физической культуре, поскольку именно на занятиях по физической культуре вербальное общение сведено к минимуму, а невербальное – чаще применяется в качестве эффективного способа решения образовательных задач. Использование невербального общения на занятиях по физической культуре в вузе даст возможность для повышения качества и улучшения эффективности образовательного процесса, а также окажет помощь в формировании у студентов коммуникативных компетенций, отвечающих требованиям современных образовательных стандартов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ольховская Е.Б. Исследование возможностей физического воспитания в оптимизации профессионального становления бакалавров // Гуманитарный научный вестник. 2020. № 1. С. 53-57.
2. Сапегина Т.А. Оптимизация психоэмоционального состояния личности средствами физического воспитания // Педагогический вестник. 2020. №13. С. 43-45.
3. Сапегина Т.А. Педагогические аспекты формирования коммуникативных способностей у студентов педагогических вузов // Научно-методический электронный журнал Концепт. 2016. Т. 15. С. 366-370.
4. Bryant J. Cratty. Psychology in contemporary sport. New Jersey, U.S.A. 1978. 224 p.
5. Ekman P. Facial expression // Nonverbal behavior and communication. New York. 1978. P. 97-115.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Ol'hovskaja E.B. Issledovanie vozmozhnostej fizicheskogo vospitanija v optimizacii professional'nogo stanovlenija bakalavrov // Gumanitarnyj nauchnyj vestnik. 2020. № 1. S. 53-57.
2. Sapegina T.A. Optimizacija psihojemocional'nogo sostojanija lichnosti sredstvami fizicheskogo vospitanija // Pedagogicheskij vestnik. 2020. №13. S. 43-45.
3. Sapegina T.A. Pedagogicheskie aspekty formirovanija kommunikativnyh sposobnostej u studentov pedagogicheskix vuzov // Nauchno-metodicheskij jelektronnyj zhurnal Koncept. 2016. T. 15. S. 366-370.
4. Bryant J. Cratty. Psychology in contemporary sport. New Jersey, U.S.A. 1978. 224 p.
5. Ekman P. Facial expression // Nonverbal behavior and communication. New York. 1978. P. 97-115.

Поступила в редакцию 26.11.2020.

Принята к публикации 29.11.2020.

Для цитирования:

Сапегина Т.А. Оптимизация профессиональной подготовки студентов педагогического вуза // Гуманитарный научный вестник. 2020. №11. С. 68-72. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2020/11/Sapegina.pdf>